

I **SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA**
ESTÁCIO RECIFE
ALLIFE · Integração, ciência e inovação em movimento

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO RECIFE

I SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DA ESTÁCIO RECIFE

INTEGRAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM MOVIMENTO

LOCAL E DATAS DOS ENCONTROS

21 e 22 de novembro de 2025
Auditório do Centro Universitário Estácio do Recife
9hrs.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO

Matheus Gomes;
Luis Filipe de Brito Santos;
Clarelis Cavalcante;
Naylane Oliveira;
Maria Paula Gomes;
Amanda Duarte;
Joyce Fernandes;
Maria Gabriella Alves;
Andrelly Periclis Silva;
Victor Gabbriel Ferreira;
Felipe Koury;
Vinicius Cavalcanti;
Laercio Silva Rocha;
Emilly Vitória Oliveira Leite;
Júlia Aquino;
Maria de Fátima Lima;
Thayná Kelly;
Thaís Mendes;
Stefany Costa;
Bruna Santiago;
Jessica Lima

COMISSÃO AVALIADORA

Eduardo Pimentel
Nathália Feitoza
Monick Trajano dos Santos

EQUIPE DE EDITORAÇÃO

Enilson Bezerra de Souza Junior

PALESTRANTES

Túlio Eskinazi
Glizia Souza
Douglas Monteiro
Thiago Azevedo
Carmem Carneiro Leão
Roberto Barros
Eduardo Pimentel
Arttur Oliveira
Vinícius Macedo
Katiucia Samara
Lays Anorina

SUMÁRIO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATRAVÉS DA ELETROESTIMULAÇÃO.....	5
EFEITOS DA REABILITAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA NA RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: REVISÃO INTEGRATIVA.....	11
EFEITOS DO EXERCÍCIO TERAPÊUTICO EM INDÍVIDUOS COM DIAGNÓSTICO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	17
COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DA PUBALGIA EM ATLETAS: REVISÃO INTEGRATIVA.....	23
COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA ANALGÉSICA DAS CORRENTES TENS CONVENCIONAL, BURST E INTERFERENCIAL NA DOR LOMBAR CRÔNICA.....	30
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER FRENTE AO CANCÊR DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.....	36

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATRAVÉS DA ELETROESTIMULAÇÃO

¹Clarelis Cavalcante da Silva

Natália Feitoza do Nascimento (Orientadora)

RESUMO

A reabilitação neurofuncional tem como propósito restaurar o controle motor e a funcionalidade após lesões do sistema nervoso central, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Lesão Medular (LM). Nessas condições, a reorganização cortical e espinhal, mediada pela plasticidade neural, constitui o principal mecanismo biológico de recuperação funcional. A eletroestimulação combinada surge como uma abordagem inovadora, capaz de potencializar a neuroplasticidade e otimizar os resultados da reabilitação motora. O presente estudo teve como objetivo analisar como a integração da eletroestimulação com o treinamento motor ativo pode amplificar a recuperação funcional. Para tal, foi realizada uma Revisão Narrativa da Literatura nas bases de dados *PubMed* e *SciELO*, abrangendo o período de 2015 a 2025. Os resultados indicaram que a eficácia das intervenções não reside na aplicação isolada da estimulação passiva, mas na sua associação com o treino motor ativo, especialmente quando integrada a interfaces cérebro-computador (BCI-FES). Essa combinação demonstrou promover uma recuperação motora mais efetiva e duradoura do membro superior em indivíduos pós- AVC. No contexto da lesão medular, a estimulação espinhal transcutânea (tSCS) mostrou-se eficaz na restauração da postura e na recuperação funcional da mão, favorecendo o aumento da atividade neuronal e acelerando o processo de reabilitação. Esses achados reforçam o potencial das estratégias híbridas, que associam eletroestimulação e atividade voluntária, como um caminho promissor para promover a reorganização neural e otimizar os resultados da reabilitação neurofuncional.

Palavras-Chave: Electric Stimulation; Physiotherapy; Rehabilitation; Neuroplasticity.

1 INTRODUÇÃO

¹ Clarelis Cavalcante da Silva; E-mail: liscavalcante2006@gmail.com ; Centro Universitário Estácio do Recife, Recife – PE.

A Fisioterapia Neurofuncional abrange a promoção, manutenção e recuperação da saúde em pacientes com disfunções perceptomotoras e cognitivas resultantes de danos no Sistema Nervoso Central (SNC) ou Periférico (SNP), incluindo casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Lesão Medular (LM). O pilar central de qualquer recuperação é o conceito científico da neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso se reorganizar estruturalmente e funcionalmente em resposta a estímulos internos e externos (CHEN et al., 2025; BIASIUCCI et al., 2018). Historicamente, a reabilitação tem se baseado em treinamento motor intensivo e repetitivo, com o objetivo de reforçar conexões neurais existentes ou criar novos caminhos (BIASIUCCI et al., 2018). Esse processo exige tempo, constância e estímulos adequados para que as adaptações neuromusculares ocorram de forma eficaz. A execução contínua de tarefas orientadas e específicas permite que o sistema nervoso aprenda a responder de maneira mais coordenada e eficiente, fortalecendo padrões motores funcionais. Embora fundamental, esta abordagem encontra limites. Em casos de lesões severas, como uma interrupção completa ou incompleta da medula espinhal, os sinais neurais descendentes do cérebro são fracos ou inexistentes, tornando o movimento voluntário impossível e, conseqüentemente, limitando o potencial da plasticidade dependente de atividade. Os pacientes frequentemente alcançam um nível de recuperação, onde melhorias adicionais parecem inatingíveis. Nas últimas duas décadas, a eletroestimulação emergiu não apenas como uma ferramenta para induzir passivamente a contração muscular (como na Estimulação Elétrica Funcional - FES clássica), mas como um neuromodulador (SAYENKO et al., 2019; HUANG et al., 2022). A inovação terapêutica fundamenta-se na estimulação direcionada de estruturas neurais, sejam elas corticais, periféricas ou espinhais, com o propósito de reativar circuitos neurais hipoativos e potencializar a transmissão de sinais residuais ao longo das vias motoras. Evidências recentes indicam que nem o treinamento motor isolado nem a estimulação aplicada de forma independente são suficientes para promover uma recuperação funcional abrangente. Nesse contexto, a estimulação elétrica atua como um modulador neural, funcionando como um “amplificador” da atividade endógena, ao permitir que o paciente execute, de maneira ativa, movimentos que estariam além de sua capacidade espontânea. Essa interação entre esforço voluntário e neuromodulação contribui para o ciclo da plasticidade, reforçando a reorganização sináptica e a consolidação de novos padrões motores (ZHANG et al., 2023; CHEN et al., 2025).

2 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é analisar, com base na literatura científica, como
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18472431>

tecnologia, através da integração de diferentes modalidades de eletroestimulação com treinamento ativo e a intenção volitiva do paciente atua como um catalisador para a recuperação do movimento na fisioterapia neurofuncional.

3 MÉTODOS

Foi conduzida uma Revisão Integrativa da Literatura para explorar a evidência sobre a eficácia da eletroestimulação combinada ao treino motor na reabilitação neurofuncional, especialmente em déficits motores severos. Para a seleção dos artigos foram realizadas buscas na base de dados PubMed e SciELO com os seguintes descritores em inglês: ("electric stimulation" AND "physiotherapy" AND "rehabilitation" AND "neuroplasticity"). Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados entre 2015 e 2025; ensaios clínicos; estudos com seres humanos; e que abordassem o tema proposto. Foram encontrados 16 artigos mas apenas 5 publicações estavam adequados com todos os critérios supracitados e de acordo com o tema.

Estes estudos foram escolhidos por representarem marcos conceituais na aplicação da eletroestimulação combinada. Os estudos selecionados abordam a reabilitação de AVC e Lesão Medular, utilizando tecnologias como Interface Cérebro-Computador (BCI), Estimulação Elétrica Funcional (FES) e Estimulação Espinhal Transcutânea (tSCS), alinhando-se perfeitamente aos objetivos deste trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta análise crítica se baseou em cinco estudos representativos da vanguarda em neuromodulação e reabilitação, publicados entre 2018 e 2025 (Biasiucci et al., 2018; Chen et al., 2025; Zhang et al., 2023; Sayenko et al., 2019; Huang et al., 2022). Estes trabalhos abordam as condições de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Lesão Medular (LM), concentrando-se na eficácia da eletroestimulação combinada como catalisador da recuperação motora. Os achados demonstram uma clara mudança de paradigma, onde a tecnologia de estimulação é empregada para facilitar ativamente a plasticidade neural.

No que diz respeito ao desfecho da inovação tecnológica: A eficácia do tratamento utilizando inovação tecnológica depende intrinsecamente da tecnologia direcionada e da eletroestimulação, à qual será aplicada para modular o sistema nervoso.

No contexto pós-AVC, a integração BCI-FES demonstrou ser o mecanismo mais

sofisticado para a recuperação de membros superiores; Biasiucci et al. (2018) relataram que a Estimulação Elétrica Funcional acionada pela Interface Cérebro-Computador induziu uma recuperação motora duradoura. Este achado é crucial, pois sugere que a tecnologia, ao garantir a contingência temporal entre o comando cortical (a intenção de mover) e o *feedback* do movimento induzido, promove uma reorganização plástica no córtex motor que é superior ao treinamento convencional. A recuperação não é apenas facilitada, mas sim neuroplasticamente dirigida.

Já em indivíduos com LM, a Estimulação Espinhal Transcutânea (tSCS) emergiu como a principal ferramenta de inovação para modular a medula, Sayenko et al. (2019) evidenciaram que a tSCS na região lombossacral facilitou a capacidade de ficar em pé em pacientes com LM crônica, muitas vezes classificados com déficits motores severos. O aumento da excitabilidade dos circuitos espinhais, induzido pela tSCS, é um achado chave que permite ao sistema nervoso central responder a comandos motores ou sensoriais que, de outra forma, seriam insuficientes para eliciar o movimento.

Sobre o Esforço Volitivo, um dos pontos de maior relevância científica da análise é a confirmação de que a eletroestimulação não deve ser uma intervenção passiva. A recuperação é catalisada pela intenção e pelo esforço volitivo do paciente. A dependência do comando cortical, mesmo que residual, foi explicitamente demonstrada por Huang et al. (2022). Em seu estudo sobre a função da mão em LM, eles observaram que a melhora induzida pela tSCS era contingente à execução simultânea de um esforço volitivo mínimo (força de preensão). Em contraste, a estimulação sem a tentativa ativa do paciente não produzia o mesmo ganho funcional. Este achado ressalta que a tSCS funciona como um amplificador de sinal, elevando a excitabilidade para que o fraco comando descendente do córtex se torne eficaz na ativação do circuito motor.

Nos desfechos Funcionais e a Aceleração da Recuperação: os resultados confirmam que a verdadeira otimização da recuperação ocorre por meio da integração da tecnologia aliada ao treino funcional.

Zhang et al. (2023) reforçaram este conceito ao relatar a eficácia da combinação de tSCS cervical com o treinamento motor baseado em atividade para a melhoria da função do membro superior na LM. O priming neural realizado pela estimulação otimiza o ambiente da medula para que o treinamento subsequente (a prática motora) seja absorvido de forma mais eficiente pelo sistema nervoso. Este processo sugere que a estimulação cria a "janela plástica", enquanto o treinamento molda essa plasticidade em habilidades funcionais úteis.

Esta visão é corroborada pela perspectiva de Chen et al. (2025), que postulam a necessidade de "abordagens combinatórias" para acelerar a recuperação após LM. O argumento central é que o aumento da atividade neuronal, provocado por intervenções como a eletroestimulação, deve ser direcionado e moldado pela prática motora. A ausência de um desses componentes limita o potencial de reorganização funcional.

Diante do exposto, os estudos analisados fornecem uma base sólida para a implementação clínica da eletroestimulação combinada. Os achados sugerem que a eficácia reside na integração da inovação tecnológica com o esforço volitivo, permitindo um ganho significativo no movimento e na função de indivíduos com déficits neurológicos. A reabilitação neurofuncional avança para um modelo de tratamento que se apoia em ferramentas inovadoras e direciona para modalidades que enfatizam a neuroplasticidade e a funcionalidade.

5 CONCLUSÃO

Esta revisão da literatura demonstrou que a eletroestimulação, ao ser integrada ao treinamento ativo e ao esforço volitivo do paciente, emerge como um potente catalisador da recuperação motora em pacientes com déficits neurológicos corticoespinhais (AVC e LM). A eficácia reside na sua capacidade de amplificar os sinais neurais residuais e otimizar o ambiente da medula/córtex, como evidenciado pelas abordagens BCI-FES e tSCS. Essa combinação entre tecnologia e prática clínica amplia as possibilidades terapêuticas, permitindo uma reabilitação mais dinâmica e centrada nas necessidades individuais de cada paciente. Os achados confirmam uma clara mudança de paradigma na reabilitação neurofuncional: a estimulação não é uma substituta para o movimento, mas sim um facilitador tecnológico que transforma o esforço volitivo residual do paciente em resultados funcionais duradouros. Desta forma, o objetivo deste estudo foi atingido, evidenciando que a integração dessas tecnologias representa a vanguarda para otimizar a plasticidade neural e acelerar o movimento funcional.

REFERÊNCIAS

BIASIUCCI, A. et al. Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after stroke. **Nat Commun**, v. 9, n. 1, p. 2421, jun. 2018.

CHEN, B. et al. Combinatorial approaches increasing neuronal activity accelerate recovery after spinal cord injury. **Brain**, v. 148, n. 6, p. 1911-1923, jun. 2025.

HUANG, R. et al. Minimal handgrip force is needed for transcutaneous electrical stimulation to

improve hand functions of patients with severe spinal cord injury. **Sci Rep**, v. 12, n. 1, p. 7733, maio 2022.

SAYENKO, D. G. et al. Self-Assisted Standing Enabled by Non-Invasive Spinal Stimulation after Spinal Cord Injury. **J Neurotrauma**, v. 36, n. 9, p. 1435-1450, maio 2019.

ZHANG, F. et al. Combining Spinal Cord Transcutaneous Stimulation with Activity-based Training to Improve Upper Extremity Function Following Cervical Spinal Cord Injury. **Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc**, p. 1-4, jul. 2023.

EFEITOS DA REABILITAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA NA RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: REVISÃO INTEGRATIVA

²Walleska Lamone de Almeida Santos

Maria Paula Gomes dos Santos, Matheus Souza Gomes

Naylane Vitória Oliveira dos Santos

Emilly Vitória Oliveira Leite

Maria de Fátima de Lima Oliveira

Thaís Mendes Teodoro

RESUMO

O ligamento cruzado anterior (LCA) é muito importante para a estabilidade do joelho, e sua lesão pode causar dor, instabilidade e perda de desempenho físico. O objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos da fisioterapia pré-operatória em indivíduos que irão se submeter à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Foi feita uma revisão integrativa, através de artigos publicados entre 2020 e 2025 tendo como base PubMed, BVS, LILACS e SciELO. Onde atenderam aos critérios e mostraram que a reabilitação antes da cirurgia traz resultados positivos, como o aumento da força do quadríceps, melhorando o equilíbrio, estabilidade e a confiança do paciente. Foi observada a recuperação mais rápida e segura durante o período pós-operatório. Os estudos achados reforçam a importância da fisioterapia antes da cirurgia, pois é uma etapa muito importante para a redução de complicações, melhorando o tratamento e favorecendo o retorno às atividades diárias e esportivas.

Palavras-chave: Anterior Cruciate Ligament; Preoperative Exercise; Rehabilitation; Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma estrutura anatômica fundamental localizada no joelho, uma de suas principais funções é trazer estabilidade à articulação, impedindo o movimento anormal da tíbia em relação ao fêmur, além de promover propriocepção por meio

² Walleska Lamone de Almeida Santos; E-mail:walleskalas@hotmail.com; Centro Universitário Estácio do Recife, Recife – PE.

de receptores sensoriais presentes no ligamento que enviam informações ao cérebro, possibilitando a percepção da posição e movimento do corpo no espaço. Sua lesão pode ser desencadeada por movimentos rápidos, mudanças de direção ou saltos, afetando predominantemente atletas. Segundo Chia et al. (2022), existe uma diferenciação clara que reflete uma prevalência para ruptura total ou parcial do LCA, mulheres possuem cerca de três vezes mais riscos que homens, bem como pessoas praticantes de esportes coletivos, possuindo incidência ainda maior para lesões durante competições, onde o risco de lesão cresce em doze vezes. Considerando a relevância do LCA, o impacto funcional causado pela sua lesão é extensivo, variando conforme a gravidade, podendo prejudicar não só a mobilidade do indivíduo acometido, como também a estabilidade articular, risco de lesões associadas, déficits relacionados à força e controle muscular ou limitação de suas atividades diárias e esportivas. A prática fisioterapêutica pré-operatória exerce um papel fundamental no desempenho físico, e posteriormente, psicológico, visto que um programa de terapia antes do paciente ser submetido ao procedimento cirúrgico reduz os riscos de complicações e auxilia na recuperação pós-operatória.

2 OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da fisioterapia pré-operatória em indivíduos que irão se submeter à reconstrução do ligamento cruzado anterior.

Tendo como análise se a realização de exercícios e acompanhamento fisioterapêutico antes da cirurgia traz resultados nos desfechos físicos, funcionais e perceptivos antes da cirurgia.

3 MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida com base na definição do tema, formulação da pergunta norteadora e análise de estudos disponíveis nas bases de dados selecionadas, durante o período de julho de 2025. A pergunta norteadora definida foi: “*Quais efeitos a fisioterapia pode proporcionar em indivíduos em pré-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA)?*”. Para responder a esse questionamento, foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, BVS, LILACS e SciELO, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês: “*Anterior Cruciate Ligament*”, “*Anterior Cruciate Ligament Injuries*”, “*Anterior Cruciate Ligament Reconstruction*” e “*Preoperative Exercise*”,

combinados com os operadores booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas inglês, português ou espanhol; ensaios clínicos e revisões; estudos com seres humanos; e que abordassem a temática proposta. Foram excluídos os estudos que não se alinharam com o tema, que não se enquadraram no recorte temporal estabelecido ou que abordaram exclusivamente o período pós-operatório. Também foram descartados protocolos de pesquisa e artigos formalmente retratados por seus editores ou periódicos, em razão da relevância da integridade científica. Após a aplicação desses critérios, foram selecionados quatro artigos para análise e construção do presente trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta revisão integrativa incluiu um total de 4 estudos que investigaram os efeitos da reabilitação pré-operatória na reconstrução do ligamento cruzado anterior, os artigos foram publicados entre os anos de 2020 e 2024, e são predominantemente revisões sistemáticas. Estes abordaram principalmente os efeitos de programas de exercícios pré-operatórios e seus desfechos físicos e funcionais em indivíduos antes da intervenção cirúrgica. Nenhum estudo apontou características específicas como sexo, idade ou nível de atividade física.

Desfechos físicos: O aumento da força do quadríceps foi o achado mais recorrente. Giesche et al. (2020) e Carter et al. (2020) relataram que a pré-reabilitação está associada ao aumento do torque do quadríceps e a uma menor assimetria pós-operatória, mensurada pelo Índice de Simetria do Membro (LSI). Já Potts; Reid; Larmer (2022) complementa esses achados, evidenciando que programas de 4 a 16 semanas de exercícios pré-operatórios podem promover aumentos significativos na força do quadríceps. Por fim, Le Sant et al. (2025), um estudo transversal qualitativo, reportou que os participantes perceberam maior confiança na recuperação da força muscular como um dos benefícios da pré-reabilitação. Em contraste, não foram encontradas diferenças significativas na força dos isquiotibiais entre os grupos com e sem pré-reabilitação, conforme apontado por Giesche et al. (2020) e Carter et al. (2020). Outros desfechos físicos abordados por Giesche et al. (2020) incluem melhora na agilidade e no equilíbrio, especialmente por meio de testes de salto unipodal, além do aumento na estabilidade articular do joelho em grupos submetidos à pré-reabilitação. A pré-reabilitação demonstra um potencial significativo para otimizar o fortalecimento do quadríceps antes da reconstrução do ligamento cruzado anterior. A intervenção fisioterapêutica parece induzir ao membro afetado uma assimetria menos pronunciada, o que pode otimizar a reabilitação pós-cirúrgica. Quando as fibras musculares dos extensores estão mais semelhantes em força e sua força rotacional é

maior, há maior proteção às estruturas ligamentares do joelho durante os movimentos de mudança de direção. Programas contínuos e organizados semanalmente para o fortalecimento do grupo muscular extensor do joelho demonstram ser capazes de aumentar a força pré-cirúrgica e gerar uma percepção positiva entre os participantes, com relatos de maior confiança na força muscular e na recuperação. Contudo, é fundamental ressaltar que, conforme apontado por Potts; Reid; Larmer (2022), a composição ideal de um programa de exercícios pré-operatórios para a reconstrução do LCA ainda é desconhecida. A alta variabilidade na documentação dos exercícios limita recomendações mais precisas, e a metodologia dos estudos incluídos na revisão foi classificada como fraca e de baixa qualidade. As percepções dos participantes sobre a contribuição da reabilitação para a recuperação da massa muscular agregam um aspecto positivo aos resultados. Além disso, a melhoria do equilíbrio e agilidade, observada em testes de salto unipodal, e o aprimoramento da estabilidade articular do joelho em pacientes submetidos à pré-reabilitação, são feitos pertinentes ao tratamento, agregando importância à reabilitação pós-cirúrgica.

Desfechos funcionais: No que diz respeito à função auto relatada do joelho, Giesche et al. (2020) e Carter et al. (2020) observaram melhora significativa, principalmente em escores como IKDC, KOOS, Lysholm e Cincinnati. Além disso, Le Sant et al. (2025) revelou percepções positivas por parte dos participantes, que relataram maior confiança nas atividades de vida diária e expectativa de melhores resultados no pós-operatório em decorrência da pré-reabilitação. A utilização de variados instrumentos de avaliação padronizados permite o fornecimento de informações aos avaliadores que buscam correlacionar os resultados de forma qualitativa e/ou quantitativa, constatando a eficácia do seu tratamento em relação aos sintomas, dor, qualidade de vida, esportes e funcionalidades do membro acometido e o feedback dos indivíduos com acompanhamento pré e pós reconstrução de LCA. Sobre o retorno ao esporte (RTS), Giesche et al. (2020) apontou uma tendência de retorno mais rápido e taxas mais altas de retorno ao esporte no longo prazo. No entanto, Carter et al. Sinaliza que as evidências ainda são insuficientes para afirmar que a pré-reabilitação melhora o retorno às atividades e níveis de desempenho físico pré-lesão. O estudo cita informações positivas nos grupos avaliados onde o grupo controle assim como o grupo que participou da reabilitação pré e pós-operatória apontaram retorno rápido ao esporte, mas o risco de viés se faz presente por não haver acompanhamento estendido e registrado e por falta de classificação do tipo de esporte praticado, a constância e exigência necessária durante a prática esportiva. Por fim, Le Sant et al. (2025) abordou aspectos relacionados ao bem-estar mental e confiança. Os participantes relataram que

a pré-reabilitação foi percebida como um período desafiador, mas positivo, favorecendo a autoconfiança e a motivação para a recuperação. No entanto, destaca-se que os ensaios clínicos incluídos nas revisões sistemáticas não avaliaram diretamente os aspectos psicológicos. A ausência de medidas de mensuração padronizadas e confiáveis sobre ansiedade, cinesiofobia ou trauma psicológico, desperta a atenção para pesquisas futuras.

5 CONCLUSÃO

Através desses estudos foi analisado que a fisioterapia pré-operatória tem um papel importantíssimo no processo de reabilitação de pacientes que realizaram a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Os resultados demonstraram que a realização de exercícios antes da cirurgia contribuiu para o fortalecimento do quadríceps, melhora do equilíbrio, da estabilidade articular e da autoconfiança dos indivíduos, favorecendo a recuperação funcional e reduzindo complicações que podem acontecer durante o período pós-operatório. Além dos benefícios físicos, observou-se também um impacto positivo no bem-estar psicológico, uma vez que os pacientes relataram maior segurança, motivação e preparo para o procedimento cirúrgico e para a reabilitação.

Apesar das limitações metodológicas e da ausência de padronização nos protocolos de treinamento, é reforçado que a reabilitação pré-operatória representa uma etapa essencial para otimizar o desempenho funcional e acelerar o retorno às atividades físicas e esportivas. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi atingido, evidenciando que a fisioterapia pré-operatória é eficaz e necessária para promover melhores resultados no tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior.

REFERÊNCIAS

CARTER, Hayley M. *et al.* The effectiveness of preoperative rehabilitation programmes on postoperative outcomes following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction: a systematic review. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 21, n. 1, p. 647, 3 dez. 2020.

CHIA, Lionel *et al.* Non-contact Anterior Cruciate Ligament Injury Epidemiology in Team-Ball Sports: A Systematic Review with Meta-analysis by Sex, Age, Sport, Participation Level, and Exposure Type. **Sports Medicine**, v. 52, n. 10, p. 2447–2467, 27 out. 2022.

GIESCHE, Florian *et al.* Evidence for the effects of prehabilitation before ACL-reconstruction on return to sport-related and self-reported knee function: A systematic review. **PLOS ONE**, v. 15, n. 10, p. e0240192, 28 out. 2020.

LE SANT, Guillaume *et al.* Effects of preoperative treatment on healthcare utilization and return to work for anterior cruciate ligament injuries: a real-world study using the French healthcare database. **The Physician and Sportsmedicine**, v. 53, n. 2, p. 159–168, 4 mar. 2025.

POTTS, Geoff; REID, Duncan; LARMER, Peter. The effectiveness of preoperative exercise programmes on quadriceps strength prior to and following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction: A systematic review. **Physical Therapy in Sport**, v. 54, p. 16–28, mar. 2022.

EFEITOS DO EXERCÍCIO TERAPÊUTICO EM INDÍVIDUOS COM DIAGNÓSTICO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

³Matheus Souza Gomes

Andrelly Periclis Gomes da Silva

RESUMO

A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que afeta o esqueleto axial, ocasionando dor, rigidez, limitações funcionais e redução da qualidade de vida. O exercício terapêutico é considerado um dos pilares do manejo não farmacológico da doença, podendo atuar na mobilidade, força, capacidade funcional e atividade inflamatória. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes modalidades de exercícios terapêuticos em indivíduos com EA, identificando seus impactos nos desfechos físicos e funcionais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases PubMed, BVS, LILACS e SciELO, utilizando descritores específicos combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados entre 2015 e 2025, em texto completo, envolvendo seres humanos e que abordassem intervenções de exercício terapêutico. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, cinco estudos compuseram a amostra final. Os resultados apontaram benefícios consistentes do exercício terapêutico, incluindo melhora da mobilidade articular (BASMI), redução da atividade da doença (BASDAI), diminuição da dor e aprimoramento da função pulmonar (PEF). Algumas modalidades também apresentaram impacto positivo na funcionalidade (BASFI) e em testes funcionais, embora os efeitos sobre a qualidade de vida tenham variado conforme o instrumento utilizado. A análise dos achados confirma o cumprimento do objetivo do estudo, demonstrando que diferentes modalidades de exercício podem promover ganhos clínicos relevantes para indivíduos com EA. Conclui-se que o exercício terapêutico é uma intervenção promissora, porém a heterogeneidade dos métodos e o número reduzido de estudos reforçam a necessidade de pesquisas futuras mais padronizadas e robustas.

Palavras-Chave: Spondylitis; Ankylosing; Exercise Therapy; Rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO

³ Matheus Souza Gomes; E-mail: matheusgomesmsg@gmail.com; Centro Universitário Estácio do Recife

A espondiloartrite axial (axSpA) é uma doença inflamatória reumática crônica que afeta primariamente o esqueleto axial, em particular a coluna e as articulações sacroilíacas. A espondilite anquilosante (EA) representa a forma radiográfica da axSpA (r- axSpA) (Perrotta; Lories; Lubrano, 2021; Wang et al., 2024). Indivíduos com EA tipicamente experimentam dor e rigidez, que afetam principalmente a coluna, quadris e ombros. A fadiga também pode ser um sintoma proeminente (Millner et al., 2016).

A patologia principal na EA envolve entesite, definida como a inflamação da região anatômica de fixação óssea de tendões, ligamentos ou cápsulas articulares (Millner et al., 2016; Perrotta; Lories; Lubrano, 2021). Se essa inflamação não for controlada, pode resultar na formação de novo osso e, conseqüentemente, em anquilose ou fusão espinal (Millner et al., 2016). A EA geralmente se manifesta no início da idade adulta, resultando em um alto impacto individual ao longo da vida. À medida que a doença progride, a restrição da mobilidade espinal leva ao comprometimento funcional e à diminuição da qualidade de vida (Ertem, 2025; Perrotta; Lories; Lubrano, 2021; Wang et al., 2024).

O manejo ideal da axSpA exige uma combinação de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Neste contexto, a educação do paciente e um programa de exercícios e alongamento personalizado são aspectos essenciais do manejo (Golder; Schachna, 2013). Apesar dos avanços no manejo médico, como o uso de agentes anti-fator de necrose tumoral alfa (anti-TNF α), a terapia por exercício é amplamente reconhecida como a pedra angular do tratamento da EA (Ertem, 2025; Perrotta; Lories; Lubrano, 2021).

2 OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do exercício terapêutico em indivíduos diagnosticados com espondilite anquilosante, analisando se a prática de diferentes modalidades de exercícios terapêuticos pode promover melhora nos desfechos físicos e funcionais desses pacientes.

3 MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a fim de impulsionar uma análise da temática proposta, e conseqüentemente preencher as lacunas da literatura vigente. Para a realização desse estudo de revisão, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica no mês de novembro de 2025, visando analisar e comparar resultados da literatura a respeito dos efeitos do

exercício terapêutico em indivíduos diagnosticados com Espondilite Anquilosante. Dessa forma, o apuramento dos materiais foi feito através das bases de dados PubMed, BVS, LILACS e SciELO, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês: *Spondylitis*, *Ankylosing*, *Rehabilitation* e *Exercise Therapy*, combinados com o operador booleano AND.

Posteriormente, foram estabelecidos os critérios de inclusão, considerando: artigos publicados em texto completo; publicados entre 2015 e 2025; nos idiomas português, inglês e espanhol; ensaios clínicos; estudos com seres humanos e que abordassem a temática proposta. Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e resumos, desconsiderando os artigos conforme os seguintes critérios de exclusão: estudos que não se alinharam com o tema, que não se enquadraram no recorte temporal estabelecido. Também foram descartados protocolos de pesquisa e artigos formalmente retratados por seus editores ou periódicos, em razão da relevância da integridade científica. Deste modo, foram selecionados 5 artigos para o desenvolvimento do estudo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta revisão integrativa incluiu um total de 5 estudos que investigaram os efeitos do exercício terapêutico em indivíduos diagnosticados com Espondilite Anquilosante (EA), os artigos foram publicados entre os anos de 2015 e 2025, e são predominantemente ensaio clínicos. Estes abordaram principalmente os efeitos de diferentes modalidades de programas de exercícios e seus desfechos físicos e funcionais em indivíduos com EA. As modalidades de exercício examinadas incluem o fortalecimento muscular progressivo com bola suíça, programas intensivos supervisionados em grupo, exercícios de mobilidade multidimensional em ambientes aquáticos e terrestres, exercícios combinados em casa e no local de trabalho, e o uso de jogos eletrônicos controlados por meio do movimento (*exergames*).

Efeitos na função pulmonar: Gurpinar et al. (2021) e Lim & Cho (2021) avaliaram o desfecho de função pulmonar através do índice de fluxo expiratório máximo (PEF). Gurpinar et al. (2021), abordou apenas exercícios de mobilidade multidimensionais nos ambientes aquático e terrestre. Enquanto Lim & Cho (2021) utilizaram exercícios de alongamento, fortalecimento progressivo, caminhada e exercícios respiratórios. Apesar da heterogeneidade dos tipos de exercícios aplicados, de modo geral, houve uma melhoria significativa no índice PEF, um indicador de esforço voluntário de expiração de até 1 ponto.

Efeitos na dor: Gurpinar et al. (2021) e Karahan et al. (2016) avaliaram o uso de exercícios no desfecho dor em repouso e em movimento por meio da Escala Visual Analógica

(EVA). Karahan et al. (2016) utilizou jogos eletrônicos controlados por movimento e simulou esportes como futebol, vôlei, tênis de mesa, entre outros. Os autores relataram uma melhora significativa, a aplicação de exercícios reduziu a dor em atividade em até 1,3 ponto e em repouso até 1 ponto na escala EVA.

Efeitos na qualidade de vida: Karahan et al. (2016) e de Souza et al. (2017) avaliaram o impacto dos exercícios na qualidade de vida dos indivíduos com espondilite anquilosante. De Souza et al. (2017) focou em exercícios de fortalecimento com bola suíça e utilizou o questionário *Short Form 36 itens* (SF-36) para a obtenção dos dados de qualidade de vida dos participantes. Contudo, Karahan et al. (2016) utilizou o *Ankylosing Spondylitis Quality of Life* (ASQoL), um questionário diferente e mais específico. A escolha de De Souza et al. (2017) pode estar relacionada à sua população que estava predominantemente em um estágio estável da espondilite anquilosante e o ASQoL apresenta perguntas para indivíduos mais debilitados. Apesar da opção por um questionário mais abrangente a questões de qualidade de vida, De Souza et al. (2017) não encontrou melhora significativa nos níveis pré e pós intervenção.

Efeitos nos Índices de Bath: Os índices de Bath são usados para avaliar a atividade da espondilite anquilosante e seu impacto funcional e estrutural sobre um indivíduo. Os 3 principais índices são: BASDAI, que avalia a atividade da doença; BASFI, avalia o nível de funcionalidade do indivíduo; e BASMI, analisa o impacto estrutural de mobilidade das articulações. Gurpinar et al. (2021), Karahan et al. (2016), De Souza et al. (2017) e Levitova et al. (2016) avaliaram o índice BASDAI. Levitova et al. (2016) aplicou um programa de exercícios intensos, constituído de treinamento cardiorrespiratório, fortalecimento muscular progressivo e treinos de equilíbrio e propriocepção. 2 estudos encontraram melhorias de até 2,5 pontos nos testes pós-intervenção. Levitova et al. (2016) apresentou uma tendência de à redução no índice BASDAI, porém essa melhora não foi significativa estatisticamente. Gurpinar et al. (2021), Karahan et al. (2016), De Souza et al. (2017) e Levitova et al. (2016) também avaliaram o BASFI. Apenas 2 estudos concluíram que o índice de funcionalidade pode reduzir com o uso da terapia por exercício. Entretanto, De Souza et al. (2017) e Levitova et al. (2016) não corroboram com esses achados e não apresentaram redução nos resultados do índice BASFI. Gurpinar et al. (2021), Karahan et al. (2016), Lim & Cho (2021) e Levitova et al. (2016) também avaliaram o índice BASMI. 3 estudos apresentaram melhora dos resultados após a intervenção fisioterapêutica e destacou a eficácia do uso da terapia por exercício na melhora e recuperação da mobilidade articular.

De Souza et al. (2017) não encontrou resultados significativos para nenhum dos índices

de Bath, isso pode estar relacionado a sua população que estava estável. Porém, observou que os indivíduos apresentaram melhoras em teste funcionais como; teste de caminha de 6 minutos, *Timed Up and Go* (TUG); apresentaram maior número de repetições no teste de repetições máxima após intervenção e os indivíduos relataram alta satisfação ao final da pesquisa.

5 CONCLUSÃO

Com base nos estudos analisados nesta revisão, o exercício terapêutico demonstrou efeitos positivos no manejo da espondilite anquilosante, com benefícios especialmente relacionados à redução da dor, melhora da mobilidade articular, função respiratória e diminuição da atividade da doença. As diferentes modalidades investigadas, como exercícios aquáticos; programas intensivos supervisionados; fortalecimento progressivo; exercícios de mobilidade multidimensional e exergames (exercícios realizados por meio de jogos eletrônicos), mostraram potencial para melhorar desfechos físicos e funcionais, ainda que com variações conforme a técnica aplicada e o perfil dos participantes.

Os achados desta revisão confirmam o cumprimento do objetivo proposto, que busca analisar se diferentes modalidades de exercícios terapêuticos podem promover melhora física e funcional em indivíduos com espondilite anquilosante. A literatura selecionada evidencia que, apesar de heterogêneos, os protocolos de exercício exercem impacto positivo em vários indicadores clínicos, reforçando a relevância dessa intervenção no manejo não farmacológico da doença.

No entanto, a diversidade metodológica entre os estudos incluídos, a utilização de instrumentos distintos de avaliação e o número limitado de pesquisas para algumas técnicas reduzem a força das evidências e dificultam comparações mais precisas. Assim, embora os resultados sejam promissores, ainda há necessidade de estudos mais robustos, padronizados e de maior qualidade metodológica, a fim de fortalecer as recomendações e identificar quais modalidades oferecem os melhores resultados para cada perfil de paciente.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA, Marcelo Cardoso *et al.* Swiss ball exercises improve muscle strength and walking performance in ankylosing spondylitis: A randomized controlled trial. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 57, n. 1, p. 45–55, 2017.

ERTEM, Ugur. Ankylosing spondylitis and kinesiophobia. **PeerJ**, v. 13, n. 2, 2025.

GOLDER, Vera; SCHACHNA, Lionel. Ankylosing spondylitis: an update. **Australian family physician**, v. 42, n. 11, p. 780–4, nov. 2013.

GURPINAR, Baris *et al.* Do mobility exercises in different environments have different effects in ankylosing spondylitis? **Acta reumatologica portuguesa**, v. 46, n. 4, p. 297–316, 2021.

KARAHAN, Ali Yavuz *et al.* The effectiveness of exergames in patients with ankylosing spondylitis: A randomized controlled trial. **Advances in Clinical and Experimental Medicine**, v. 25, n. 5, p. 931–936, 1 set. 2016.

LEVITOVA, Andrea *et al.* Clinical improvement and reduction in serum calprotectin levels after an intensive exercise programme for patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis. **Arthritis Research and Therapy**, v. 18, n. 1, 25 nov. 2016.

LIM, Jong Mi; CHO, Ok Hee. Effects of Home-and-Workplace Combined Exercise for Patients with Ankylosing Spondylitis. **Asian Nursing Research**, v. 15, n. 3, p. 181–188, 1 ago. 2021.

MILLNER, Janet R. *et al.* Exercise for ankylosing spondylitis: An evidence-based consensus statement. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 45, n. 4, p. 411–427, 1 fev. 2016.

PERROTTA, Fabio Massimo; LORIES, Rik; LUBRANO, Ennio. **To move or not to move: The paradoxical effect of physical exercise in axial spondyloarthritis.** **RMD Open**BMJ Publishing Group, , 5 fev. 2021.

WANG, Jing *et al.* **Efficacy and safety of mind-body exercise for patients with axial spondyloarthritis: a systematic review and meta-analysis.** **Journal of Orthopaedic Surgery and Research**BioMed Central Ltd, , 1 dez. 2024.

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DA PUBALGIA EM ATLETAS: REVISÃO INTEGRATIVA

⁴Amanda Valeska do Nascimento Duarte Mendonça

Emanuelle de Araújo Silva

Andrelly Periclis Gomes da Silva

RESUMO

A pubalgia é uma disfunção musculoesquelética frequente em atletas, caracterizada principalmente por dor inguinal e queda do desempenho esportivo. O tratamento fisioterapêutico tem se mostrado uma ferramenta eficaz como alternativa não invasiva, visando controle da dor e recuperação funcional. Através de uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed, SciELO e Cochrane Library, este estudo analisou ensaios clínicos randomizados publicados entre 2020 à 2025 que compararam diferentes métodos fisioterapêuticos no manejo da pubalgia em atletas. Os achados indicam que intervenções ativas, como o Core Active Exercise (CAE) e o protocolo de Holmich, proporcionam ganhos mais duradouros em força e funcionalidade, favorecendo o retorno ao esporte. Técnicas passivas, como TECAR, agulhamento seco e liberação miofascial, mostraram-se eficaz nas fases iniciais para alívio rápido da dor e melhor adesão ao tratamento. Conclui-se que a combinação de estratégias ativas e passivas, aplicadas de forma individualizada, potencializa os resultados e reforça a importância de protocolos personalizados conforme o tipo de lesão e as demandas esportivas do atleta.

Palavras-chave: Groin pain; Rehabilitation; Physiotherapy; Athletes.

1 INTRODUÇÃO

A pubalgia é uma condição dolorosa que acomete a região da sínfise púbica e estruturas adjacentes, sendo considerada uma das principais causas de afastamento esportivo, especialmente entre jogadores de futebol, tênis e hóquei. Sua etiologia é multifatorial, envolvendo desequilíbrios musculares, sobrecarga funcional, alterações biomecânicas e microtraumas de repetição. Clinicamente, manifesta-se por dor inguinal e limitação funcional. O diagnóstico precoce e a conduta terapêutica adequada são fundamentais para prevenir a

⁴ Amanda Valeska do Nascimento Duarte Mendonça; E-mail:aduartefisio@gmail.com; Centro Universitário Estácio do Recife, Recife– PE.

cronicidade e favorecer o retorno seguro ao esporte. A fisioterapia destaca-se como um principal recurso de tratamento conservador por oferecer diversas abordagens incluindo exercícios ativos (como o protocolo de Holmich e o exercício de adução de Copenhague), técnicas manuais, eletrotermoterapia (TECAR), mobilização de Mulligan, agulhamento seco, liberação miofascial e, em casos crônicos, o uso complementar da toxina botulínica.

Apesar dos avanços, ainda não há consenso sobre qual método é mais eficaz, devido à diversidade de protocolos e à heterogeneidade das amostras e avaliações. Isso dificulta a padronização das condutas fisioterapêuticas e reforça a necessidade de estudos comparativos que consolidam as evidências disponíveis. Nesse contexto, a realização de revisões da literatura é essencial para identificar as evidências disponíveis e orientar a prática clínica baseada em resultados científicos.

2 OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo comparar diferentes métodos fisioterapêuticos descritos na literatura para o tratamento da pubalgia, destacando sua eficácia, aplicabilidade e contribuição para a reabilitação esportiva. A pesquisa busca identificar quais estratégias apresentam melhores resultados na redução da dor, na melhora funcional e no retorno às atividades esportivas, contribuindo para uma prática clínica mais segura, embasada e individualizada.

3 MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada nos meses de março a maio de 2025 que corresponde a uma análise de estudos publicados para conhecimento e utilização na prática clínica. A pesquisa foi elaborada nas bases de dados eletrônicas, Pubmed, SciELO e Cochrane Library. Utilizando os descritores “Groin pain”, “rehabilitation”, “Physiotherapy”; “manual therapy”, “athletes”, combinados pelo operador booleano “AND”. O critério de inclusão foi artigos com estudos de ensaio clínico randomizado, com características de pubalgia em atletas e comparação de técnicas fisioterapêuticas para recuperação da lesão, publicados entre 2020 a 2025, nos idiomas inglês e português, com acesso gratuito. Afim de uma análise robusta e aprofundada sobre o tema os critérios de exclusão foram artigos publicados antes de 2020, assim como estudos que não fossem randomizados. Com base em todo processo criterioso, foram selecionados os artigos para a construção do

presente trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos cinco ensaios clínicos randomizados que investigaram diferentes intervenções fisioterapêuticas no tratamento da pubalgia em atletas adultos de distintas modalidades esportivas. As abordagens analisadas compreenderam terapias manuais, exercícios terapêuticos, recursos eletrotermoterapêuticos e técnicas combinadas. Os resultados apontaram que, embora todas as intervenções tenham promovido melhora na dor e na função, houve diferenças relevantes quanto à durabilidade dos efeitos e ao impacto sobre o desempenho esportivo.

O estudo de **Nazari et al. (2025)** avaliou a terapia de Transferência Elétrica Capacitiva (TECAR) em 22 atletas com dor crônica na virilha, dos quais 11 receberam a terapia real e 11 simulada (efeito placebo) associado a alongamentos (borboleta, abdução das pernas com inclinação anterior e elevação da perna estendida) no total foram 10 sessões. Os resultados indicaram que essa abordagem foi eficaz na redução progressiva da dor desde da 5ª sessão, com manutenção analgésica até um mês após as sessões, além do aumento significativo da amplitude de movimento (ADM) de adução do quadril após um mês, o que pode ter sido favorecido e associado tanto pela redução da dor quanto nas alterações elásticas musculares causadas pelo calor da terapia. Entretanto, pode se refletir a ausência de melhora na abdução, sugerindo que a TECAR não pode ter efeito sobre a fáscia que também contribui para a flexibilidade. Quanto à força muscular e a funcionalidade não foram observadas mudanças significativas. O que pode ser atribuído ao curto tempo de intervenção, ao tamanho reduzido da amostra e a ausência de alterações suficientes nas estruturas corporais que impactam na funcionalidade. No entanto, por ser uma técnica eletrotermo terapêutica de aplicação não invasiva e confortável, a TECAR apresentou-se como uma alternativa viável para analgesia, ainda que os efeitos sobre a força e função muscular tenham sido incertos, sugerindo que investigações futuras mais robustas possam confirmar seus efeitos clínicos em longo prazo.

Em **Ahmed et al. (2024)**, amostra de estudo contou com 30 jogadores de futebol. Divididos em 2 grupos dos quais 1 programa de intervenção exclusivo com exercício de adução de Copenhague (CAE) e o outro grupo com exercícios convencional sem inclusão do CAE, por um período de 8 semanas. Nos resultados apresentados ambos os grupos apresentaram melhoras significativas em todas as variáveis. No entanto, o exercício de adução de Copenhague (CAE) demonstrou superioridade em relação ao tratamento convencional, com maior ganho de força

excêntrica dos adutores, redução significativa da dor e melhora nas subescalas *Copenhagen Hip and Groin Outcome Score* (HAGOS). A diferença mais expressiva na força excêntrica do grupo que realizou o CAE reforça a especificidade desse exercício para o fortalecimento dos adutores, especialmente sob carga excêntrica, o que é particularmente relevante em esportes como o futebol, onde há alta demanda para movimentos laterais e mudanças rápidas de direção. Por outro lado, a ausência de diferença significativa entre os grupos na amplitude de movimento do quadril indica que, embora o CAE seja eficiente para ganho de força e redução da incapacidade, seu impacto sobre a mobilidade articular é limitado, o que destaca a importância de complementar o protocolo com outras estratégias para melhorar a amplitude articular. No entanto, a redução significativa nos níveis de dor e a melhora nos escores do HAGOS sugerem que o CAE pode contribuir para uma recuperação funcional mais eficaz e para o retorno seguro à prática esportiva. Em contraste com a TECAR, que atua passivamente, o CAE promove um fortalecimento progressivo, podendo inclusive ter papel preventivo em recidivas da pubalgia.

Por sua vez, **Daragmah (2025)** analisou em 30 atletas de futebol, divididos em dois grupos a associação entre agulhamento seco e mobilização com movimento (MWM) de Mulligan, e outro grupo apenas agulhamento a seco em pontos gatilhos dos músculos adutores do quadril, em um protocolo de curta duração (6 semanas) mas com bons resultados. Ambos os grupos apresentaram melhora significativa, mas a combinação terapêutica resultou em ganhos superiores na dor, amplitude de abdução do quadril e desempenho funcional. Pode ser atribuída ao efeito sinérgico entre a liberação miofascial promovida pelo agulhamento seco e a correção mecânica articular proporcionada pela mobilização de Mulligan com movimento. Isso sugere que a associação de técnicas pode potencializar os efeitos, agindo tanto na modulação neuromuscular quanto na liberação miofascial. Reforçando o potencial clínico de para o manejo na pubalgia.

De forma semelhante, **Muhammad et al. (2022)**, apresentou um estudo que também demonstrou eficácia significativa na redução da dor e na melhora de parâmetros funcionais como agilidade, força e mobilidade. Investigaram em 14 jogadores de tênis, O protocolo de Holmich associado à liberação miofascial. O estudo foi estruturado em duas fases progressivas ao longo de oito semanas, com sessões realizadas três vezes por semana. Os resultados apontam para uma superioridade do protocolo de Holmich em termos de funcionalidade, amplitude de movimento e controle neuromuscular. Destacando uma melhora notável na amplitude de movimento do quadril em múltiplos planos (abdução, adução, rotação interna e externa), redução expressiva da dor e evolução funcional. Estes resultados indicam que o fortalecimento

dos músculos estabilizadores da pelve, aliado a exercícios de equilíbrio e coordenação, tem papel essencial na reabilitação da pubalgia, especialmente em atletas que necessitam de controle postural dinâmico durante o gesto esportivo.

Por outro lado, a técnica de liberação miofascial, aplicada com menor frequência semanal e duração inferior por sessão, também demonstrou eficácia na redução da dor e pequena melhora na flexibilidade. Contudo, seu impacto funcional foi mais limitado. Isso sugere que, embora a TLM possa ser útil em fases iniciais do tratamento ou como recurso complementar, ela não deve ser considerada abordagem isolada em casos que exigem retorno pleno ao esporte. A escolha terapêutica deve considerar o perfil do atleta, o estágio da lesão e os objetivos funcionais, priorizando intervenções que promovam fortalecimento dinâmico e controle motor para prevenir recidivas e restabelecer o desempenho esportivo de forma segura e eficiente. Métodos puramente passivos, apesar de contribuírem para o alívio sintomático, parecem não oferecer resultados robustos em termos de recuperação funcional e desempenho esportivo, sendo mais indicados como medidas coadjuvantes. No entanto, interessante, ambos os métodos mostraram resultados clínicos semelhantes, reforçando a ideia de que tanto abordagens ativas quanto passivas podem ser úteis, dependendo da individualidade do atleta e da fase da reabilitação. Isso destaca a importância de um plano de tratamento personalizado.

Por fim, **Creuzé et al. (2022)** avaliaram em 50 pacientes a aplicação de toxina botulínica tipo A em casos refratários, com melhora sustentada da dor e função até 12 meses.

Embora não constitua intervenção fisioterapêutica direta, sua eficácia sugere potencial terapêutico adjuvante em atletas não responsivos às abordagens convencionais.

De modo geral, os estudos analisados evidenciam que intervenções baseadas em exercício ativo, como o CAE e o protocolo de Holmich, apresentam resultados mais consistentes na recuperação funcional e prevenção de recidivas. Técnicas passivas, como TECAR, agulhamento seco e liberação miofascial, mostraram-se eficazes na fase inicial do tratamento, contribuindo para o alívio da dor e melhor adesão ao processo reabilitativo. Assim, conclui-se que a combinação individualizada de abordagens ativas e passivas potencializa os efeitos terapêuticos, otimiza o retorno esportivo e reforça a importância de protocolos personalizados no manejo fisioterapêutico da pubalgia em atletas.

5 CONCLUSÃO

A presente revisão integrativa cumpriu o objetivo proposto ao identificar, analisar e comparar diferentes métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento da pubalgia em atletas,

permitindo uma compreensão abrangente das abordagens mais eficazes para recuperação funcional e retorno seguro ao esporte. Os estudos revisados evidenciaram que tanto as técnicas passivas quanto as ativas apresentam resultados positivos, porém com impactos distintos. As terapias passivas, como a TECAR, o agulhamento seco e a liberação miofascial, mostraram-se eficazes na fase inicial do tratamento, principalmente para o alívio da dor e melhora da mobilidade. Já as abordagens ativas, especialmente o exercício de adução de Copenhague (CAE) e o protocolo de Holmich, destacaram-se por promover ganhos mais duradouros em força, estabilidade pélvica e desempenho esportivo, contribuindo também para a prevenção de recidivas.

A análise dos achados indica que a associação entre métodos ativos e passivos potencializa os efeitos terapêuticos, reduz o tempo de reabilitação e melhora a funcionalidade global. Além disso, observou-se que a eficácia do tratamento depende fortemente da individualização do protocolo, levando em conta o tipo de esporte, a fase da lesão e a resposta clínica de cada atleta. Dessa forma, esta pesquisa reforça a importância da prescrição fisioterapêutica baseada em evidências e do uso de estratégias combinadas para o manejo da pubalgia. Conclui-se que a fisioterapia desempenha papel fundamental na reabilitação esportiva, sendo essencial a continuidade de estudos com maior padronização metodológica e acompanhamento longitudinal para consolidar os efeitos de cada intervenção e aprimorar a prática clínica.

REFERÊNCIAS

ALSIRHANI, A. A. et al. The effectiveness of the Copenhagen adduction exercise on improving eccentric hip adduction strength among soccer players with groin injury: a randomized controlled trial. **The Physician and Sportsmedicine**, v. 52, n. 5, 20 fev. 2024.

CREUZÉ, A. et al. Novel Use of Botulinum Toxin in Long-Standing Adductor-Related Groin Pain: A Case Series. **Clinical Journal of Sport Medicine**, v. 32, n. 6, p. 567–573, 5 sets. 2022.

AL-QUDS UNIVERSITY. **The Effect of Mulligan’s Mobilization with Movement Versus Dry Needling on Pain, Function, and Range of Motion Among Athletes with Hip Adductor Related Groin Pain and Dysfunction.** , maio 2025. Disponível em: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841588>

Babar, R. A., Afzal, M. F., Syed Alamdar Hussain, Adeela Arif, Lal Gul Khan, M Sanauallah, & Danish Latif. (2022). EFFECTS OF HOLMICH PROTOCOL AND MYOFASCIAL RELEASE TECHNIQUE ON GROIN PAIN IN TENNIS PLAYERS. **Rehman Journal of Health Sciences**, v. 4, n. 1, p. 41–44. <https://doi.org/10.52442/rjhs.v4i1.167>

NAZARI, S. et al. The effects of TECAR therapy on pain, range of motion, strength and subscale of HAGOS questionnaire in athletes with chronic adductor related groin pain: a randomized controlled trial. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 26, n. 1, 21 Jan. 2025.

COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA ANALGÉSICA DAS CORRENTES TENS CONVENCIONAL, BURST E INTERFERENCIAL NA DOR LOMBAR CRÔNICA

Ewerton Sergio Silva

Giovanne José Magalhães de Lyra

⁵Kennedy Xavier de Sousa Eduardo Pimentel (Orientador)

Rafael Augusto Nunes (Orientador)

RESUMO

A dor lombar crônica (DLC) constitui a principal causa de incapacidade global, impactando significativamente a produtividade e os sistemas de saúde. Sua natureza multifatorial envolve componentes biomecânicos, psicossociais e comportamentais, exigindo abordagens terapêuticas individualizadas e baseadas em evidências. Entre os recursos fisioterapêuticos utilizados para o manejo da dor, destacam-se as correntes eletrofísicas, como a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e a Corrente Interferencial (CIF), amplamente empregadas para analgesia. Este estudo teve como objetivo geral comparar os estudos sobre a eficácia analgésica das correntes TENS (modos Convencional e Burst) e CIF em pacientes com DLC. Como objetivos específicos, buscou-se avaliar a redução da dor, a melhora da funcionalidade, da qualidade de vida e do absenteísmo laboral em indivíduos submetidos a esses tratamentos. Foi realizada uma revisão de literatur comparativa e descritiva baseada em ensaios clínicos randomizados (ECRs) publicados nos últimos cinco anos. A busca na base PubMed/MEDLINE, utilizando descritores DeCS/MeSH, resultou em 557 artigos, dos quais dois atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados demonstraram que tanto a TENS quanto a CIF são eficazes na redução da dor lombar crônica, apresentando efeitos imediatos positivos. Não foram observadas diferenças significativas entre os modos Convencional e Burst da TENS. A CIF, contudo, apresentou resultados mais consistentes em termos de analgesia, possivelmente devido à maior penetração tecidual. A escassez de estudos comparativos limita a força das evidências, reforçando a necessidade de novas pesquisas clínicas controladas.

⁵ Kennedy Xavier de Sousa; E-mail: kennedyxavier96@gmail.com; Faculdade Central do Recife, Recife - PE

Palavras-chave: Dor lombar crônica; TENS; Corrente interferencial; Eletroterapia; Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

A dor lombar crônica (DLC) é atualmente reconhecida como a principal causa de incapacidade no mundo, representando um impacto social e econômico significativo. A DLC persiste além do tempo esperado de cicatrização e envolve uma complexa interação de fatores biopsicossociais. Embora muitos desses fatores sejam potencialmente modificáveis, grande parte das intervenções ainda se baseia em um modelo biomédico centrado na estrutura, negligenciando abordagens individualizadas voltadas para o paciente (J. Castro et al., 2022). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2023), em 2020 a dor lombar afetou 619 milhões de pessoas no mundo, e projeta-se que esse número alcance 843 milhões até 2050, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pelo crescimento demográfico.

A DLC tem origem multifatorial, envolvendo componentes biomecânicos, psicossociais, comportamentais e socioeconômicos. Estima-se que até 84% da população apresentará algum episódio de dor lombar ao longo da vida, sendo que cerca de 33% desses casos evoluem para o quadro crônico (Almeida et al., 2020). O tratamento fisioterapêutico, especialmente por meio de recursos conservadores como a terapia manual, cinesioterapia e eletroterapia, é amplamente utilizado visando à redução da dor e melhora funcional.

Entre os recursos eletroterapêuticos, destaca-se a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS), uma modalidade segura, não invasiva e de fácil aplicação, que proporciona alívio da dor durante e após a sessão. As diferentes modalidades de TENS (Conv. e Burst) diferem em parâmetros como frequência, amplitude e duração de pulso, promovendo ativação de receptores opioides e serotoninérgicos centrais, que modulam a percepção dolorosa (Pivovarsky ML et al., 2020). Outra corrente amplamente utilizada é a Corrente Interferencial (CIF), caracterizada por sua média frequência (1 a 10 kHz) modulada em baixa frequência, o que favorece maior penetração tecidual e menor impedância da pele. Apesar de apresentar efeitos analgésicos relatados, o mecanismo exato de ação da CIF ainda não está completamente elucidado (Almeida et al., 2020).

Considerando as diferenças entre as correntes eletrofísicas e seus mecanismos de produção analgésica, observa-se a importância de comparar os estudos sobre a eficácia do TENS (Conv e Burst) e da CIF em pacientes com DLC. A depender do tipo de corrente e modo de aplicação, os desfechos de dor, funcionalidade e qualidade de vida podem variar significativamente. Ressalta-se, ainda, que a corrente de média frequência é comumente

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18472431>

associada à estimulação muscular, sendo pouco explorada em protocolos analgésicos.

No entanto, a literatura atual ainda apresenta lacunas quanto à comparação direta da eficácia analgésica entre essas correntes em pacientes com DLC. Diante disso, surge a seguinte questão norteadora: qual das correntes eletroterapêuticas apresenta melhores resultados na redução da dor lombar crônica?

O presente resumo tem como objetivo comparar os estudos sobre a eficácia das correntes eletrofísicas quanto à redução da dor, melhora da qualidade de vida e produtividade em adultos em idade produtiva. Espera-se que os achados contribuam para o aprofundamento do conhecimento clínico sobre o uso de agentes eletrofísicos no manejo da DLC, reforçando a importância de estratégias terapêuticas baseadas em evidências e voltadas à individualidade do paciente.

2 OBJETIVOS

Comparar os estudos sobre a eficácia analgésica das correntes TENS (Convencional e Burst) e Corrente Interferencial (CIF) em pacientes com dor lombar crônica. Avaliar a redução da dor, a melhora da funcionalidade, da qualidade de vida e do absenteísmo laboral em pacientes com dor lombar crônica submetidos aos tratamentos com TENS (Convencional e Burst) e Corrente Interferencial.

3 MÉTODOS

Este projeto trata-se de uma revisão de literatura com abordagem comparativa e caráter descritivo baseado em ensaios clínicos randomizados (ECRs) que investigaram a eficácia de correntes eletrofísicas na dor lombar crônica. Os achados serão apresentados no formato de resumo expandido conforme as normas da instituição.

Serão incluídos ensaios clínicos randomizados, publicados nos últimos 5 anos apenas em inglês que investigaram adultos (18 a 60 anos) de ambos os sexos, diagnosticados com dor lombar crônica e que utilizaram TENS (Conv. e Bursts) e corrente Interferencial. Estudo piloto, adultos não produtivos ou com comorbidades graves serão excluídos.

A busca foi direcionada na base PubMed/MEDLINE em outubro de 2025 por três pesquisadores de forma independente. Foram utilizados descritores DeCS/MeSH como “Transcutaneous electrical nerve stimulation”, “Interferential Therapy”, “Interferential currents”, “Low back pain”, “Pain measurement”, “Chronic pain”, “Physical therapy

modalities” combinados com operadores booleanos (AND/OR). Após a aplicação dos filtros nos últimos 5 anos, idioma inglês, estudos em humanos e adultos com diagnóstico de dor lombar crônica, que utilizaram TENS (Conv. e Burst) ou CIF. Foram encontrados 557 artigos. A triagem e seleção dos artigos foi realizada por meio de leitura de título, resumo e posteriormente texto completo. Os estudos selecionados foram examinados quanto ao tipo de corrente utilizada, parâmetros de aplicação, número de participantes, duração do protocolo, desfechos avaliados e resultados obtidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados ao todo 557 artigos; após triagem de títulos/resumo 555 estudos avaliados e excluídos resultando em 2 artigos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão após a leitura completa onde foram incluídos na síntese final. Os mesmos apresentaram amostras variando entre 105 a 175 pacientes, com o número de encontros variando de 1 a 10 sessões com tempo médio de aplicação de 30 minutos.

Os resultados manifestaram que tanto a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea, nos modos (Conv. e Burst), quanto a corrente Interferencial, provocaram redução da dor em pacientes com dor lombar crônica. Importantes observações na TENS quanto aos modos Convencional e Burst apresentaram resultados iguais independentemente do modo. Entretanto, diferenças foram analisadas quanto aos tipos de correntes em relação a parâmetros de aplicação.

No estudo de Pivovarsky ML et al., 2020 que utilizou TENS no modo Convencional (100Hz, 100µs, intensidade sensorial) versus TENS em modo Burst (100Hz e 2Hz, 100µs, nível motor) analisaram os efeitos imediatos para analgesia dos dois modos e concluíram que a aplicação de estimulação, convencional e em Burst, se mostram eficaz para modular a dor e aumentar o limiar doloroso entre indivíduos com dor lombar crônica. Entretanto, não foram encontrados resultados significativos que indicassem o melhor tratamento para dor lombar crônica.

Já Almeida et al., 2020 que utilizou CIF com 4 kHz modulado a 100 Hz para analisar os efeitos imediatos para analgesia e relatou que a combinação dos parâmetros proporcionou mais positividade resultados significativos do que as outras combinações de modulação, mas os resultados podem depender da tolerância do paciente e modo de entrega, varredura quadripolar vs. bipolar/ modo pré-modulado. no que se refere a efeitos imediatos analgésicos para a dor lombar crônica.

Com relação aos desfechos secundários, relacionados à funcionalidade, qualidade de

vida e absentismo laboral, não foram abordados de forma consistente nos estudos selecionados, independentes da corrente utilizada, o que causa uma limitação clínica nos achados. Embora haja manifestação de eficácia analgésica imediata para as duas correntes analisadas, a certeza de evidência se mostra limitada, onde reforça necessidade mais estudos aprofundados sobre o tema.

De maneira geral, os estudos relatam que a CIF se mostra mais eficaz no controle da dor lombar crônica, que tende a apresentar correntes de média frequência como forma de tratamento mais adequado para DLC.

5 CONCLUSÃO

Com base na análise comparativa dos estudos revisados, pode-se concluir que a Corrente Interferencial (CIF) demonstrou maior eficácia na melhora imediata da Dor Lombar Crônica (DLC) em comparação com o TENS Convencional e o TENS Burst. Observou-se que a aplicação da CIF com uma frequência portadora de 4 kHz modulada a 100 Hz produziu os resultados mais significativos e positivos. Contudo, é fundamental ressaltar que, embora ambas as modalidades TENS (Convencional e Burst) tenham sido eficazes na modulação da dor e no aumento do limiar de dor à pressão, a tolerância individual do paciente e o modo de entrega da corrente (quadripolar versus bipolar) são variáveis cruciais que influenciam o desfecho clínico.

REFERÊNCIAS

PIVOVARSKY, M. L. F. et al. Immediate analgesic effect of two modes of transcutaneous electrical nerve stimulation on patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. *Einstein (São Paulo)*, São Paulo, v. 19, eAO6027, 2021. DOI: 10.31744/einstein_journal/2021AO6027.

ALMEIDA, N. et al. Immediate effects of the combination of interferential therapy parameters on chronic low back pain: a randomized controlled trial. *Pain Practice*, Hoboken, v. 20, n. 6, p. 615-625, 2020. DOI: 10.1111/papr.12888.

LEEMANS, L. et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation and heat to reduce pain in a chronic low back pain population: a randomized controlled clinical trial. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, São Carlos, v. 25, n. 1, p. 86-96, 2021. DOI: 10.1016/j.bjpt.2020.04.001.

PENG, M. S. et al. Efficacy of therapeutic aquatic exercise vs physical therapy modalities for patients with chronic low back pain: a randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, Chicago, v. 5, n. 1, e2142069, 2022. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.42069.

O’GARA, T. The simple etiology of scoliosis, low back pain, and herniated lumbar disks. *The* DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18472431>

Spine Journal, New York, v. 25, n. 10, p. 2349-2350, 2025. DOI:
10.1016/j.spinee.2025.04.014.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER FRENTE AO CÂNCER DE MAMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

⁶Haynonh de Souza Serafim

Nicolly Gabrielle da Silva

Fabiola Alves Alcantara (Orientador)

RESUMO

A atuação da fisioterapia na saúde da mulher, especialmente no contexto do câncer de mama, ainda é pouco conhecida e subvalorizada, apesar de seu potencial na prevenção, reabilitação e promoção da qualidade de vida. Durante uma manhã no Hospital da Mulher do Recife (HMR), foi realizada uma atividade de conscientização, que incluiu momentos de diálogo, entrega de panfletos educativos, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de informações sobre a importância da fisioterapia nesse contexto. As ações ocorreram em espaços de espera de consultas e exames, permitindo aproximação com o público e observação direta do nível de conhecimento das pacientes. Observou-se que a maioria desconhecia as possibilidades de atuação fisioterapêutica no câncer de mama, evidenciando lacunas significativas na disseminação dessas informações. O relato destaca a relevância de estratégias educativas integradas aos serviços de saúde, capazes de ampliar a percepção sobre a fisioterapia como ferramenta essencial na prevenção, reabilitação, promoção de funcionalidade e apoio emocional durante o processo oncológico. A experiência reforça a necessidade de iniciativas de promoção da saúde que aproximem profissionais e pacientes, disseminem informações qualificadas e contribuam para práticas de cuidado multidisciplinar, posicionando a fisioterapia como componente fundamental da saúde integral da mulher.

Palavras-chaves: câncer de mama; promoção da saúde; saúde da mulher.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o mais comum entre mulheres no Brasil e uma das principais causas de mortalidade feminina, com estimativa de mais de 70 mil novos casos em 2025 (INCA, 2022). A doença provoca repercussões físicas, funcionais e emocionais significativas, incluindo dor,

⁶ Haynonh de Souza Serafim; E-mail: haynonhserafim@gmail.com; Centro Universitário Faculdade dos Guararapes, Recife – PE

limitação de movimentos, fadiga e impacto psicológico, evidenciando a necessidade de cuidados multidisciplinares. Apesar da importância da fisioterapia na prevenção de complicações, reabilitação funcional, manejo da dor e promoção da qualidade de vida, muitas pacientes desconhecem essa atuação, o que limita o tratamento.

Diante dessa lacuna, a realização de ações educativas torna-se relevante para ampliar a percepção sobre o papel da fisioterapia e incentivar a busca pelo acompanhamento fisioterapêutico. O presente relato de experiência descreve uma intervenção realizada no Hospital da Mulher do Recife (HMR), envolvendo diálogos educativos e momentos de esclarecimento de dúvidas sobre a atuação da fisioterapia no câncer de mama. O objetivo deste relato é evidenciar, por meio da experiência das estudantes de fisioterapia, a importância da promoção da saúde no contexto do câncer de mama, contribuindo para a disseminação do conhecimento sobre a atuação fisioterapêutica na saúde da mulher frente ao câncer de mama.

2 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da ação de promoção da saúde voltada ao câncer de mama, realizada com mulheres em sala de espera do HMR, com o propósito de evidenciar como a promoção da saúde, por meio da atuação da fisioterapia, contribui para a prevenção, reabilitação e promoção da qualidade de vida relacionada à saúde mamária. O estudo busca demonstrar como essas ações podem orientar, prevenir agravos e empoderar as mulheres, reforçando a necessidade de inserir a promoção da saúde como prática contínua e integral, consolidando a fisioterapia como instrumento essencial na atenção à mulher e ampliando sua visibilidade e reconhecimento como componente estratégico na saúde feminina, em especial no contexto do câncer de mama.

3 MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência, realizado no HMR, durante o período da manhã, com foco na ação de promoção da saúde voltada à atuação da fisioterapia no câncer de mama. A intervenção foi realizada com mulheres presentes em salas de espera de exames e consultas e incluiu minipalestras, diálogos orientativos e distribuição de material educativo, abordando prevenção, cuidados com a saúde mamária e o papel da fisioterapia. Foram realizados registros observacionais estruturados, nos quais foram documentadas as reações, dúvidas, engajamento e participação das participantes, permitindo avaliar a efetividade da estratégia educativa na

conscientização e empoderamento das mulheres sobre a atuação da fisioterapia no câncer de mama.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a realização das ações educativas em salas de espera de exames e consultas no HMR, observamos que a maioria das mulheres desconhecia a atuação da fisioterapia no contexto do câncer de mama, incluindo seu papel na indicação de próteses, prescrição de exercícios para alívio de dores e recuperação do padrão respiratório. Verificamos também que muitas participantes confundiam a fisioterapia com outras especialidades de saúde, evidenciando lacunas no conhecimento sobre as competências da profissão.

A participação ativa durante as atividades foi relativamente baixa, com uma a duas mulheres interagindo por sala de espera, que continha entre trinta e quarenta participantes, indicando a necessidade de estratégias que estimulem maior engajamento e compreensão. Observou-se ainda que quatro mulheres nos procuraram posteriormente para esclarecer dúvidas mais íntimas, relacionadas a achados sobre sua própria saúde, e uma participante buscou informações sobre como agendar fisioterapia para outras questões de saúde, reforçando a importância de ações educativas contínuas e regulares para ampliar a conscientização e o empoderamento das mulheres quanto à saúde mamária.

Esses resultados evidenciam que a promoção da saúde, realizada por meio da atuação fisioterapêutica, é essencial para disseminar informações, desmistificar conceitos e orientar as mulheres, consolidando o papel do fisioterapeuta como componente estratégico na prevenção, reabilitação e cuidado integral no contexto do câncer de mama.

5 CONCLUSÃO

A experiência relatada evidencia que ações educativas sobre a atuação da fisioterapia no câncer de mama são fundamentais para ampliar o conhecimento e o empoderamento das mulheres. Observou-se desconhecimento generalizado quanto ao papel do fisioterapeuta na prevenção, orientação sobre próteses e recuperação funcional, assim como confusão com outras especialidades. A interação limitada durante as atividades e a procura posterior de algumas participantes para esclarecimentos reforçam a necessidade de intervenções contínuas e sistemáticas. Esses achados ressaltam a importância da fisioterapia como elemento estratégico na promoção da saúde e no cuidado integral da mulher, sobretudo no contexto do câncer de

mama.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, L. et al. **Percepção de mulheres com câncer de mama sobre o cuidado integral fisioterapêutico**. ResearchGate, 2022.

INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. *Mortalidade por Câncer de Mama no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/dados-e-numeros/mortalidade>.

MOTA, A. S. da. **Integralidade da fisioterapia no tratamento do câncer de mama**. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 14, e141106, 2024. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1106>. Acesso em: 27 out. 2025